

Clôtures électriques pour la gestion silvopastorale dans les paysages montagneux

www.af4eu.eu

Installation d'une clôture électrique

Marina Castro(1), Ana Carolina Farias(2), Eduardo Pousa(2), João Paulo Castro(1)

(1)CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança. Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2)Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Les clôtures électriques et mobiles sont particulièrement adaptées à la gestion silvopastorale, car elles permettent à la fois la mobilité du troupeau dans les paysages montagneux et la conservation de la faune dans des zones à haute valeur naturelle, comme le Parc Naturel de Montesinho.

Parmi leurs avantages : la liberté pour l'agriculteur d'effectuer d'autres activités agricoles et la possibilité d'exploiter une surface de pâturage plus large. Comparées aux clôtures fixes et permanentes, les clôtures électriques offrent une plus grande flexibilité et des coûts d'investissement plus faibles. Cependant, les versions mobiles nécessitent plus de travail pour le montage et le démontage, ainsi que des contrôles périodiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

Les clôtures électriques sont également un outil pour protéger le bétail des prédateurs et préserver les cultures des attaques de la faune (telles que les cerfs et les sangliers). Elles sont utiles pour fertiliser les terres agricoles, garder les animaux en sécurité pendant les heures les plus chaudes et offrir une plus grande liberté de pâturage et de gestion de l'exploitation.

Il existe différents types de clôtures et de matériaux, qui varient selon leur objectif, qu'il s'agisse de contenir les animaux ou de repousser les prédateurs. Les clôtures électriques nécessitent une connexion à la terre et sont composées de chargeurs électriques (alimentés par batterie, réseau électrique ou panneaux solaires), poteaux (fibres de verre, plastique ou fer), conducteurs (fils ourubans) et isolateurs.

Le choix du système approprié dépend de facteurs tels que : la longueur de la clôture, le relief du terrain, la densité de la végétation et les caractéristiques du sol comme sa composition et son humidité, qui peuvent affecter la conductivité électrique, nécessitant des systèmes plus puissants ou supplémentaires pour garantir l'efficacité.

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.